

O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTIDA FANTASTIK ASARLARNI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN AUDIOVIZUAL TEXNOLOGIYALAR

Нурова Юлдуз Убайдуллаевна

Преподаватель Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505284> 10.5281/zenodo.7505284

Bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda IT-texnologiyalaridan foydalanish eng samarali usul hisoblanadi. Axborot texnologiyalari bilan hamnafas yashayotgan bugungi kun o'quvchi yoshlarini faqatgina darsliklar yoki o'quv adabiyotlarining bosma nashrlari bilangina qiziqtirib bo'lmaydi. Shuning uchun bunday darslarni tashkil qilishda va mavzu mazmunini to'liq tushuntirish maqsadida virtual sayohatlar, veb mashg'ulotlar, chat-botlardan foydalanish, virtual laboratoriyalardan foydalanish yuqori samaradorlikni ko'rsatishga xizmat qiladi. O'qitishning innovatsion metodlari sifatida debat usullaridan, o'yinli texnologiyalarni qo'llash, grafik organayzerlardan foydalanish, muammoli usullar, interaktiv usullardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda ta'limning innovatsion vositalari o'quvchilar uchun qulaylik tug'dirishi bilan birga, ulardagi faollikni oshirishga va ko'proq ma'lumotlar, yangiliklar, axborotlar bilan tanishish imkonini beradi. Bunday innovatsion vositalarga elektron doskalar, elektron darslik va adabiyotlar, multimedia vositalari, Smart-partalar, virtual atlas, virtual kutubxonalar, 3D, 4D, 5D texnologiyali dasturlarni kiritish mumkin.

Virtual kutubxona, virtual laboratoriya, virtual atlas, virtual sayohatlarning afzalligi shundaki, bunda mablag' bilan bog'liq muammolar yoki inson sog'ligiga ta'sir qiluvchi holatlar mavjud bo'lgan sohalarni o'rganishda katta ahamiyat kasb etadi. O'quvchi bir vaqtning o'zida ham sinf xonasida, ham mavzuga oid shart-sharoitlarda o'zini his eta oladi.

Arlington ilmiy ixtisoslashtirilgan maktabida o'quv jarayonida Oculus Rift texnologiyasi qo'llanadi. Oquvchilar tarix, geografiya, biologiya darslarida bir vaqtning o'zida istalgan joyda - kosmosda, Antarktida yoki qadimiy shaharlarda, daryo, dengiz, tog'-u toshlar orasida bo'lishlari, Buyuk Xitoy devorida paydo bo'lishi, o'simlik va hayvonot dunyosini o'rganishlari mumkin bo'ladi. Bu jarayonda ular VR-shlemdan foydalanadilar. O'quvchilarda tasavvur qilish bilan birga o'z ko'zlari bilan ko'rish, jonlantirish orqali yuqori natijadorlikka erishiladi. Bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda ana shunday VR-shlemdan foydalanish yuqori natijadorlik kasb etadi. Bunda o'quvchilar VR-shlem orqali o'rganilayotgan mavzu doirasida istalgan reallikda o'zlarini his etishlari mumkin bo'ladi.

VR texnologiyalardan foydalanish o'quvchi yoshlarni har tomonlama zamonaviy bilim olishlarida eng zarur vosita sanaladi.

Internet tizimining globallasuvi ta'lim tizimining rivojlanishiga ham zamin yaratmoqda. Dunyoning rivojlangan davlatlari qatorida yurtimiz ta'lim tizimida axborot kommunikatsiyalaridan unumli foydalanish, o'quv mashg'ulotlari davomida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, telekommunikatsiyaning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi o'qitishning noan'anaviy usullarini hayotga tadbiq etishga asos bo'lib xizmat qilmoqda. "Ta'lim texnologiyalari boshqa sohalardagi texnologik jarayonlar bilan uzluksiz boyib boradi va an'anaviy o'quv jarayoniga, uning samarasini oshirishga ta'sir ko'rsatishning yangi imkoniyatlarini egallab oladi". [Sh.S.Shoyimova, M.K.Xoshimova, Sh.M.Mirzayeva, M.M.Qo'ziboyeva. Ta'lim texnologiyalari. T.: Ijod-Print. 2020. -15b]

Axborot texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi insoniyatdan tinimsiz bilim olish kerakligini talab qilmoqda. Barcha sohalarda bo'lgani kabi bolalar adabiyotida fantastik asarlarini o'qitishda axborot kommunikatsiyalaridan maqsadli foydalanish orqali o'quvchilarda zarur ko'nikma, bilim rivojlantiriladi. Innovatsiya so'zi lotincha "novatio" yangilash, inglizcha "innovation" -yangilik kiritish ma'nolarini ifodalaydi.

Innovatsion jarayonda o'quvchi va o'qituvchi birgalikda faoliyat yuritadilar. O'qituvchi o'quvchilarga yuzaga kelgan qiyinchiliklarni yengishda ko'mak beradi. Innovatsion usullarni ta'lim berish jarayonida qo'llay olish, o'qitishga yangicha yondoshuv o'qituvchidan kreativlikni talab etadi. U o'z ustida tinmay ishlashi, yangi g'oyalar topa olishi va uni amaliyotda qo'llay olishi kerak. Kreativlik o'z-o'zini faollashtirish, ijodkorlik, o'z-o'zini bilish, yaratuvchanlik kabi shaxsga xos xislatlarida namoyon bo'ladi. Uning innovatsion faoliyatini quyidagicha izohlash mumkin:

- kasbiy yangiliklarni tez o'zlashtirish ;
- odatiy me'yorlarga tanqidiy nigoh bilan qarash;
- ijodiy yaratuvchanlik;
- o'z imkoniyatlaridan to'g'ri va oqilona foydalana olish;
- o'zini o'zi yuzaga chiqara olishi;
- intilishlarini kasbiy faoliyatida mujassamlantirish.

Ko'plab tadqiqotchilarning fikricha, agar o'quvchilar uy vazifalarini tayyorlashda qo'shimcha individual yordam olsalar, bu ularning ko'proq bilim olishlari va o'zlashtirish sifatlari oshishiga sabab bo'lishini e'tirof etadilar. O'quvchilarga uy vazifalarini tayyorlashda individual yordam berishning yechimi juda ko'p. Shulardan biri o'quvchilar bilan chat-bot tashkil qilish. Bunda

o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida do'stona aloqalar o'rnatilishiga, o'quvchi bilan darsdan bo'sh vaqtlarida ham aloqa o'rnatish imkonini beradi.

Hammamizga yaxshi ma'lum pandemiya sharoitida o'quvchilar onlayn tarzda bilim olishga majbur bo'ldilar. Ular faqat televideniye orqali dasturlashtirilgan mavzularni mustaqil tarzda o'zlashtirdilar. Bu esa, o'z navbatida, bolalar oldida ko'plab muammolarni keltirib chiqardi. Ular berilgan topshiriqlarni, uy vazifalarini bajarishda qiynaldilar. Ana shunday vaziyatlarda o'qituvchi tomonidan chat-bot tashkil qilinishi o'zlashtirilayotgan bilim sifatini oshishiga xizmat qiladi. Chat-botning afzalligi shundaki, unda nutq jonli bo'ladi, javoblar o'quvchilar uchun tushunarli bo'lishi ta'minlanadi.

Bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda, ularda kitobxonlik madaniyatini oshirishda Authorbot servisidan foydalanish yaxshi natija beradi. Authorbot o'quvchilarga asar haqidagi taassurotlarini bo'lishish, qahramonlar, voqealar rivoji ustida suhbatlashish imkonini beradi.

Yaqin kelajakda kutilayotgan yangiliklardan biri o'quvchilar maktabga bormasdan, o'qituvchi-robotlar orqali uyda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham o'quvchilarga sifatli bilim berish, ularni ta'lim jarayoniga qiziqitira olishga erishiladi."Ta'lim ham jarayon, ham faoliyat sifatida insonning hayotida muhim o'rin tutadi va muayyan davr uchun yetakchi faoliyat sifatida gavdalanishi mumkin".[S.R.Baxadirova.Pedagogika va psixologiya asoslari.Toshkent: Ilm-Ziyo.2016.-70b] Bu o'qituvchidan o'z ustida izlanishni talab etadi. Pandemiya sharoitida o'qituvchilar o'quvchilarga WhatsApp, Telegram, Instagram tarmoqlari orqali mavzularni o'zlashtirishlarida, uyga vazifalar berishda foydalanmoqdalar. Yakka tartibda, uyda o'qitiladigan bolalarga ta'lim berishda ham shu kabi information texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim sifatining oshishiga erishish mumkin.

Bugungi kun o'quvchilarining berilgan topshiriqlarga javoblarni tezkorlik bilan topishlarida Vikipediya, Google programmalari yaqindan ko'mak bermoqda.

Bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda asarda kechayotgan voqea-hodisalarni hayotiy voqealar bilan bog'lab o'tish, turli innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali asar mavzusi va g'oyasi o'quvchiga tushunarli bo'ladi va unda yaratuvchanlik g'oyalari paydo bo'lishiga hissa qo'shadi. Bolalarga fantastik asarlarni o'qitishda fanlararo bog'qlikda dars o'tish bilan birga ekologik -gigiyenik bilimlar bilan darsni to'ldirib borish maqsadga muvofiq.

Barcha sohalarda bo'lgani kabi axborot texnologiyalari rivojlangan davrda bolalar adabiyotida fantastika yo'nalishidagi asarlarni o'qitishda adabiyot fani o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini oshirishda, ta'lim jarayonini maqsadli tashkil etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, raqamli texnologiyalarni chuqur o'zlashtirib borishlari kerak.

Ta'lim jarayonida mediadan foydalanish, o'qituvchining ommaviy axborot vositalaridan foydalanishi, bu vositalar yordamida ta'lim mohiyatini ochib berishi, pedagogik salohiyatining oshishi, ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari, Internet, ijtimoiy tarmoqlar, interfaol o'yinlar, televizor, reklama, ekran san'ati, kompyuter animatsiyasidan foydalanish orqali dars samaradorligiga erishiladi.

Fantastika yo'nalishida yozilgan asarlar bolalarda chuqur taassurotlar qoldirishi, ularni izlanuvchanlikka, kashfiyotchilikka o'rgatib borishi zarur. Shuning uchun ham bolalar adabiyotida fantastika yo'nalishidagi asarlarni o'qitishda mediatexnologiyalardan foydalanish usuli o'quvchilar tomonidan mavzu mohiyatini tushunib yetish, ta'limning dolzarb masalarini yechishda samarali usullardan biri hisoblanadi.

Bunda:

- o'quv jarayonining qiziqarli bo'lishi hisobiga o'quvchini yangi mavzuni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishi ortadi va mavzu mohiyatini to'la anglab yetadi;
- o'quvchida motivatsiya va o'ziga bo'lgan ishonch ortadi;
- o'quvchida mustaqil ishlash ko'nikmasi ortadi;
- o'quvchida o'zini-o'zi nazorat qilish ko'nikmasi paydo bo'ladi;
- har bir o'quvchining mavzuni o'zlashtirishi ta'minlanadi;
- har bir o'quvchida mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlantiriladi;
- o'quvchilarda bilishga nisbatan hissiyotlar kuchayib boradi;
- har bir o'quvchida maqsad sari intilish hissi kuchayadi;
- ma'naviy tasavvurlari kengayadi;
- sinfdagi barcha o'quvchilarning faol ishlashlari ta'minlanadi.

O'quv mashg'ulotlari davomida mediatexnologiyalardan foydalanishda pedagog-o'qituvchilardan:

- kompyuterdan foydalanishni bilish;
- kompyuterda o'qitish vositalaridan foydalana olish;
- kompyuterli o'qitish bo'yicha o'z bilimlarini takomillashtirib borish talab etiladi.

Bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda har bir o'quv mashg'uloti davomida ta'lim-tarbiya ishlarini yuqori saviyada tashkillashtirish va o'tkazish, mashg'ulotlarni DTS ga muvofiq tashkil etish va olib borish, dars davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va AKT vositalari yordamida tashkil qilish, dars mobaynida ta'lim va tarbiya uzviylikini ta'minlash, o'quvchilar dunyoqarashini kengaytirish, ma'naviy-ma'rifiy ongini shakllantirishga erishish lozim va bu vazifalarni har doim oqilona bajarish orqali sifatli ta'lim-tarbiyaga erishish mumkin."Tajribali va mohir o'qituvchi o'z ishini ijod deb biladi, o'qitishni aniq maqsadga muvofiq tashkil qiladi".[A.Zunnunov,N.Hotamov, J.Esonov, A.Ibrohimov.Adabiyot o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi.1992.-253b]

Taraqqiyotning asosiy omili sifatida yangilanishni ko'rar ekanmiz, barcha sohalarida bo'lgani kabi bolalar adabiyotida fantastik asarlarni o'qitishda ta'limning eng ilg'or usullarini adabiyot darslarida qo'llab borish muhim.

Bolalar tezkor va o'zgaruvchan zamonadan ortda qolmaslik uchun harakat qiladilar. Ular har qanday yangilikni tez qabul qiladilar va o'zlashtiradilar.

"Fantastik asarlarda uchrovchi obrazlar, asosan, ijtimoiy mazmun kasb etmasada, bolaga estetik zavq beradi, uning orzular olamini boyitadi".[Jo'rayeva G. O'zbek bolalar sh'riyatida hajviya (XX-XXI asr materiallari asosida) Filologiya fanlari doktori (DSg) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan DISSERTATSIYA. Toshkent. 2021. 97-b] Bolalardagi qiziquvchanlik va bilishga bo'lgan ehtiyojlarni o'z vaqtida qondirish zarur. Ular bilmoqchi, o'rganmoqchi bo'lgan narsalari haqida kichik-kichik she'rlar, topishmoqlar, ertaklar aytib berish orqali bolalarning tafakkur olamini kengaytirib borish zarur.

Adabiyot:

- 1.Sh.S.Shoyimova, M.K.Xoshimova, Sh.M.Mirzayeva, M.M.Qo'ziboyeva. Ta'lim texnologiyalari.T.:Ijod-Print.2020.-15b
2. S.R.Baxadirova.Pedagogika va psixologiya asoslari.Toshkent: Ilm-Ziyo.2016.-70b
- 3.A.Zunnunov,N.Hotamov,J.Esonov,A.Ibrohimov.Adabiyot o'qitish metodikasi.Toshkent: O'qituvchi.1992.-253b
4. Jo'rayeva G. O'zbek bolalar sh'riyatida hajviya (XX-XXI asr materiallari asosida) Filologiya fanlari doktori (DSg) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan DISSERTATSIYA. Toshkent. 2021. 97-b